

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Мухамедаминов Азиз Одилжон ўғли
Инженер UNICON.DUK

Даминова Гўзал Дилшоджон қизи
Ташкентский государственный
технический университет имени И.А Каримова
методист

АННОТАЦИЯ

Основу эффективности национальной экономики любой современной страны составляет наряду с природными и трудовыми ресурсами, и научно-технический потенциал страны. Переход экономики в новое качественное состояние увеличил значимость инновационной деятельности, развития наукоемких производств, что, в конечном счете, является важнейшим фактором выхода из экономического кризиса и обеспечения условий для экономического роста. Научно – технический прогресс, научно – технический потенциал любой страны является основным двигателем экономик стран. Решающее значение в условиях нового этапа НТР, в условиях структурной перестройки мирового хозяйства приобретает вопрос научно – технического потенциала, тенденции к интенсификации развития, саморазвития на основе накопленного промышленного и научного потенциала. Научно-технический прогресс – это непрерывный и сложный процесс открытия и использования новых знаний и достижений в хозяйственной жизни. В результате научно – технического прогресса происходит развитие и совершенствование всех элементов производительных сил: средств и предметов труда, рабочей силы, технологии, организации и управления производством.

Ключевые слова: Научно-технический прогресс, НТР, ускорение темпа научно.

Сущность научно-технического прогресса

Научно-технический прогресс — это обусловленное действием объективных экономических законов непрерывное совершенствование всех

сторон общественного производства и сферы обслуживания на базе развития повсеместного использования достижений науки и техники.

Научно-технический прогресс включает:

1. фундаментальные и прикладные исследования проблем естествознания и общественного развития,
2. доведение результатов исследований до научно-технических разработок, инженерных решений и практического применения,
3. организацию на базе научно-технических разработок производства новой техники,
4. совершенствование технических средств, форм и методов организации производства, труда и управления,
5. расширение сферы применения новой техники и прогрессивной технологии, техническое перевооружение на этой основе всех отраслей макроэкономики,
6. создание и применение технических средств для сохранения окружающей природной среды,
7. совершенствование на научной основе структуры материального производства.

Научно-технический прогресс представляет собой процесс поступательного развития науки, техники, производства и сферы потребления. Они образуют единый последовательно сопряженный комплекс: «наука—техника—производство—потребление». В целом научно-технический прогресс распространяется на всю сферу совершенствования производительных сил общества.

Особенности современного этапа научно – технического прогресса

Научно – технический прогресс – процесс эволюционный. Как и всякий процесс такого рода, он в результате постоянных количественных накоплений неизбежно сопровождается существенными качественными или революционными изменениями. Во второй половине XX в. мир вступил в новый этап научно – технической революции. Если предшествующая НТР привела к качественно новым изменениям в основном в промышленности, то современная совершила переворот во всех отраслях не только материального производства в сфере услуг, но и в умственном труде. В отличие от эволюционного этапа особенность НТР заключается в качественных изменениях в производительных силах как целостной системы, вызываемых развитием науки, техники и

технологии и его влиянием на все элементы системы воспроизводства. Научные исследования – объективно необходимый процесс в развитии общества. Но без приложения к производству научные знания бессильны в своем влиянии на экономическое развитие той или иной страны. Лишь материализуясь в средствах и предметах труда, в технологических процессах, в культурно – техническом уровне всего самодеятельного населения, научные знания становятся производительной силой НТП усиливает превращение науки в материальную силу. Процесс превращение науки в непосредственную материальную силу есть овеществление научного труда в продукте материального производства. Этот процесс – не односторонний: материализуясь в НТП, наука получает материальный источник как для своего развития, так и для развития человечества во всех сферах занятости, НТР усиливает и углубляет взаимосвязь науки, производства и человека. По мнению западных специалистов, во второй половине XX в. мир испытал три последовательных научно - технических переворота. Движущими силами каждого из них были достижения в области:

1. ядерной физики, обеспечивающей энергию деления ядра;
2. информатики на основе развития электроники;
3. молекулярной биологии, развитие которой способно дать новые результаты в здравоохранении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и т.д.

Сущность НТР остается прежней – она основной фактор роста производительности труда и эффективности общественного производства. Ее особенность по сравнению с эволюционным этапом состоит в том, что она предоставляет технику и технологию, производительная сила которых намного превышает издержки на их производство и применение. Вместе с тем почти полувековое развитие мировой экономики в условиях НТР позволяет выделить ряд ее специфических черт, объективная оценка которых может способствовать практическому извлечению потенциально заложенных в НТР огромных возможностей для экономического и социального прогресса. К числу основных черт НТР следует отнести:

1. ускорение темпа научно – технического прогресса;
2. усложнение и абсолютное удорожание новых технологий;
3. существенные изменения в структуре занятости и качественных характеристиках рабочей силы.

Под темпом НТП имеется в виду период от фундаментального исследования или появления новой научно – технической идеи до ее реализации в производстве и получения эффективного эффекта. Ускорение темпа НТП на современном его этапе определяет экономическое поведение предпринимателя, вынуждая его предельно сокращать сроки нового капитального строительства. При их удлинении возможно появление нового научно – технического решения, что может вызвать необходимость реконструкции еще до сдачи нового капитального объекта в эксплуатацию. Обобщение мировой практики мирового экономического развития позволяет сделать вывод о том, что страна, успевающая за темпом научно – технической революции, достигает конечных целей социально – экономического развития быстрее и с большими результатами, чем страны, игнорирующие это положение. Научно – технические достижения эпохи НТР гораздо эффективнее достижений предшествующего этапа. Ускорение темпа НТП, усложнение и удорожание научно – технических достижений НТР предъявили высокие требования качественным характеристикам рабочей силы. Мировой опыт показал, что извлечение огромных потенциальных возможностей для повышения экономической эффективности общественного производства, заложенных в НТР, определяется уровнем общей и профессиональной подготовленности работников на всех организационных ступенях общественного производства, их способностями и готовностью к постоянному обновлению профессиональных знаний. Наступление НТП предъявило совершенно новые требования к знаниям и умениям работников. Разработка и использование быстро меняющейся техники и технологии требуют нового уровня образования, квалификации, общих профессиональных знаний и культуры в интересах производства. Давно и вполне осознан вывод о том, что процесс обновления знаний в эпоху НТП должен быть непрерывным. Это требование к работнику повысило величину и практическую значимость свободного времени, столь необходимого теперь для обновления профессиональных знаний. Вывод. Научно технический прогресс представляет собой совокупность экономических ресурсов воспроизводства, используемых для генерирования научных знаний и реализации их в производстве в целях повышения его эффективности. Кроме внутренних факторов развития НТП, определяемых ресурсами и хозяйственным механизмом, немаловажную роль в реализации мировых достижений НТП играют внешние факторы, представленные зарубежной научно – технической помощью, прямыми

иностранными инвестициями, импортом и т.д. Революционная форма НТП означает переход к использованию качественно новых научно – производственных принципов в производстве. НТП преобразует весь технологический способ производства, все его стороны и компоненты. В конечном счете, обобщающим признаком современной НТР становится превращение науки в непосредственную производительную силу общества. Являясь крупнейшими в мире производителями бытовых электронных и электротехнических товаров, автомобилей и других современных достижений науки и техники, такие страны как Япония, Германия, США, не достигли бы таких серьезных успехов без вложения капитала в развитие и разработки новых технологий. Эти страны экономического успеха, сумевшие в исторически короткий срок стать лидерами мировой экономики. Заимствуя и совершенствуя зарубежную передовую технологию они не только достигали мирового технического уровня в большинстве отраслей экономики, но и сумели создать мощные заделы на международном ранке технологий будущего. В прикладных исследованиях и разработках, а также в управлении инновационной деятельностью, например, Япония обеспечила себе определенные преимущества перед Западом, но все еще отстает по уровню развития фундаментальной науки. Великие экономические державы - Англия, Германия, США - последовательно вырвались вперед, будучи новаторами в области научно-технического прогресса. Только Японии удалось догнать и превзойти ведущие капиталистические страны, заимствуя их достижения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ан Циньян. Новая научно-техническая революция и современный мир // Эпоха глобализации. 2007. № 2.
2. Баксанский О.Е., Гнатик Е.Н., Кучер Е.Н. Естественные науки: современные когнитивные концепции: Учебник / под редакцией В.Р. Ирины. МОСКВА: LKI, 2011.
3. Бурякова О.С. Нанотехнология как новый этап научно-технической революции // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2007. № 5.
4. Голубев В.Н. Новая научная революция в космологии // Математическая морфология: электронный математический и медико-биологический журнал. 2001. Т. 3. № 3.
5. Гринин Л.Е. Периодизация исторического процесса и научно-информационной революции. 2006. № 3.